

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

Título nobiliario

[Anónimo](#)

Nº inventario: 77 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Manuscritos e iluminaciones](#)

Objeto: [Manuscrito](#)

Datación: ca. 1535

Siglo: segundo cuarto del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Renacimiento

Dimensiones: 32,1 x 22,5 cm

Materia: [Pergamino](#)

Técnica: [Iluminación](#)

Iconografía / Tema: [Joyas](#), [Motivos animales](#), [Motivos vegetales](#)

Procedencia: [Peñafiel](#) (Peñafiel, España)

Emplazamiento actual: [The Fitzwilliam Museum](#) (Cambridge, Reino Unido)

Nº inventario en colección actual: MS 5-1955

Historia del objeto

Título concedido en 1535 por Juana I de Castilla y Carlos V a Rodrigo Tellez de Peñafiel (Valladolid). Una nota del siglo XIX que se encuentra en el interior del manuscrito reza: "Deposito del Excellentissimo Señor Dn. Juan Catalina García". Por lo tanto, debió estar en manos del archivero y anticuario con quense durante un tiempo. Posteriormente fue comprado por T. S. Blakeney, quien tenía gran afición por coleccionar manuscritos antiguos. Era íntimo amigo del vizconde Fitzwilliam de Merrion, lo que hizo que donase entre 1955-1956 ocho manuscritos al museo, incluyendo este (Giles, 1966).

Descripción

Consta de ocho folios y seis guardas de papel. Su ornamentación se compone de motivos vegetales, animales, orfebrería y el escudo de armas de Rodrigo Téllez. Fue encuadernado en el siglo XX.

Ubicaciones

- ca. 1955

MUSEO

[The Fitzwilliam Museum, Cambridge \(Reino Unido\)](#)

- ca. 1911 - ca. 1976

COLECCIÓN PRIVADA

[T. S. Blakeney, Londres \(Reino Unido\)](#)

- ca. 1845 - ca. 1911

COLECCIÓN PRIVADA

[Juan Catalina García López, Madrid \(España\)](#)

- ca. 1535 - ca. 1845

MUNICIPIO

[Peñafiel, Peñafiel \(España\)](#)

Bibliografía

- GILES, Phyllis (1966): "A handlist of the additional manuscripts in the Fitzwilliam Museum: Part V", vol. 4, nº 3, Transactions of the Cambridge Bibliographical Society, pp. 173-178.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Patent of Nobility

[Anónimo](#)

Inventory number: 77 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Manuscripts and illuminations](#)

Object: [Manuscript](#)

Date: ca. 1535

Century: Second quarter of the 16th c.

Cultural context / Style: Renaissance

Material: [Parchment](#)

Technique: [Illumination](#)

Iconography / Theme: [Joyas](#), [Motivos animales](#), [Motivos vegetales](#)

Provenance: [Peñafiel](#) (Peñafiel, Spain)

Current location: [The Fitzwilliam Museum](#) (Cambridge, United Kingdom)

Inventory number in current collection: MS 5-1955

Object History

Title granted in 1535 by Joanna I of Castile and Charles V to Rodrigo Tellez de Peñafiel (Valladolid). A 19th-century note found inside the manuscript reads: "In the custody of the Most Excellent Lord Don Juan Catalina García." Therefore, it must have been in the hands of the archivist and antiquarian from Cuenca for some time. It was later purchased by T. S. Blakeney, who had a great passion for collecting ancient manuscripts. He was a close friend of the Viscount Fitzwilliam of Merrion, and between 1955 and 1956, he donated eight manuscripts to the museum, including this one (Giles, 1966).

Description

It consists of eight folios and six paper flyleaves. Its ornamentation includes vegetal motifs, animals, goldsmith work, and the coat of arms of Rodrigo Téllez. It was bound in the 20th century.

Locations

- ca. 1955

MUSEUM

[The Fitzwilliam Museum, Cambridge \(United Kingdom\)](#)

- ca. 1911 - ca. 1976

PRIVATE COLLECTION

[T. S. Blakeney, London \(United Kingdom\)](#)

- ca. 1845 - ca. 1911

PRIVATE COLLECTION

[Juan Catalina García López, Madrid \(Spain\)](#)

- ca. 1535 - ca. 1845

MUNICIPALITY

[Peñafiel, Peñafiel \(Spain\)](#)

Bibliography

- GILES, Phyllis (1966): "A handlist of the additional manuscripts in the Fitzwilliam Museum: Part V", vol. 4, nº 3, Transactions of the Cambridge Bibliographical Society, pp. 173-178.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

CARLOS

Por la divina clemencia emperador semper
 Augusto Rey de alemania doña suavia su ma
 dre e el mismo don carlos por la misma gra
 ties de castilla de leon de nagon delas
 dos sealtas de jerusalen de nabarra de gra
 nada de toledo de baleuda de galizia de
 mallorca de sevilla de cerpeña de cordo
 ba de oriega de murcia de sabem delos Al
 garues de algesira de gibraltar de las yu
 dias e yslas e tierra firme del mar oceano
 condes de barcelona señores de vizcaya e de molina duques de a the
 uas e de neopatria condes de ruspellou e de cerdania duques de
 orlitan e de govano Archiduques de Austria duques de borgonia e
 de bravaure condes de flandes e de nevol e etc. Miros juihaa mayoz
 e a los del nro consejo presidentes e ayudores delas nras Abouendas
 Alcaldes alguaziles de la nra casa e corte e chancillerias e a todos los
 concejos congregados e presentes gobernadores aldes Alguaziles me
 rinos e otros juezes e juihaas quales quier Alz de la villa de penafiel
 como de todas las otras qbrades e villas e lugares de los nros Rey
 nos e señorios q agora son o seran de aqui adelante e a qual quier o
 quales quier q cojen e recabdan e empadronan e ban e ovieren de
 e ar e de recabdan e empadronar en renta o en fienda o en otra qual
 quier manera agora e de aqui adelante las nras monedas pedicos
 e señorios e los otros pechos e derechos e tributos quales quier
 Reales e concejales que los buenos hombres pecheros de la dicha
 villa de penafiel e de todas las otras abdades e villas e lugares de
 los dichos nros Reynos e señorios e nros señores e de sus herederos
 e de sus sucesores e de sus herederos e de sus sucesores e de sus
 herederos e de sus sucesores e de sus herederos e de sus sucesores
 nes a quien en esta carta executiva fuere mostrada o su nro lazo o
 signado de el nro publico lacado en publica forma en manera que
 haga fe e fealdad e gracia e pleyto pasado e se caxto en
 la nra corte e chancilleria ante los nros Alcaldes de los bi
 sos de la villa de penafiel e ante el notario del Reyno de castilla que estan e residen
 en la dicha villa de penafiel e ante Rodrigo tellez de soto de la
 dicha villa de penafiel e su procurador en su nombre de la una parte e el
 licuado concha nro procurador fiscal en la dicha nra corte e chancille
 ria en su nombre e el conde de alcaytes e jurores o fiales e ome bue
 nos de la dicha villa de penafiel e su procurador en su nombre de la otra parte
 e hera el dho pleyto sobre razon de demanda q por parte del dho Rodri
 go tellez fue puesta e presentada a los dichos nros aldes e notario
 contra el dho nro fiscal e concejo e ome buenos en q dixo que serendo
 como el hera hombre bifo de algo notario de padre e de abuelo del solar
 congozo de bengat quientos sueltos segund fuero de spaña e de
 biento estado e estado de un memorrial pto a quella parte cural po

